

**Богословие и наука в жизни и деятельности священника
Павла Флоренского**

Н.Н. Павлюченков

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 5а
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Novokuznetskaya str., 23, build. 5a, Moscow 115184 Russia
e-mail: npavl905@mail.ru

Ключевые слова: Флоренский, богословие, наука, религия, знание, опыт.

Key words: Florensky, theology, science, religion, knowledge, experience.

Резюме: В статье рассматривается один из аспектов деятельности священника Павла Флоренского, направленной на построение системы «цельного знания». В этой системе богословие, так же, как и наука, должно быть основано на данных опыта, в котором обретается живое и достоверное знание Бога. На основании проведенного обзора автор делает вывод, что возможный конфликт между этими двумя областями человеческого знания преодолевался стремлением к подлинности, как в богословии, так и в науке.

Abstract: The article deals with one of the aspects of the activity of the priest Pavel Florensky, aimed at building a system of “integral knowledge”. In this system, theology, as well as science, must be based on the data of experience, in which a living and reliable knowledge of God is acquired. Based on the review, the author concludes that the possible conflict between these two areas of human knowledge was overcome by the desire for authenticity, both in theology and in science. [Pavliuchenkov N.N. Theology and Science in the Life and Activities of Priest Pavel Florensky]

Проблема взаимоотношений науки и богословия, как известно, возникает практически с самого начала существования науки в ее современном понимании. Один из основных признаков научного мировоззрения - восприятие только точно установленных фактов и построение на их основе теорий и гипотез. С этой точки зрения, богословие (опять же, в его современном понимании), будучи учением о Боге, основывается лишь на субъективных восприятиях отдельных лиц или отдельных народов. Наука претендует на универсальность и общезначимость, тогда как систем богословия, в принципе, может быть столько, сколько существует различных

религиозных традиций.

Подобные сопоставления можно продолжать и все они ведут к выводу о принципиально различных уровнях положения богословия и науки в пространстве человеческой мысли. Когда их пытаются поставить на один уровень, говорят о различных компетенциях, в силу чего богословие не должно вмешиваться в сферу науки, а наука не должна судить о предметах, относящихся к сфере богословия. Но такое положение не может удовлетворять ценителей точных фактов и реально могущего быть воспроизводимым опыта. Именно это обстоятельство, как представляется, чаще всего создавало и продолжает создавать почву для конфликтов, особенно в тех случаях, когда не ученые рассуждают о проблемах религиозных доктрин, а богословы критически оценивают научные теории и гипотезы.

В России в конце XIX века философ Владимир Соловьев, в рамках своей доктрины всеединства выдвинул идею синтеза богословия, философии и науки. По его мысли, ни одна из этих сфер человеческого творчества не должна претендовать на исключительность, и как богословие ущербно без учета достижений науки и философии, так и наука не может полноценно развиваться без философии и богословия. Можно сказать, что этот проект «цельного знания» остался нереализованным, но в начала XX века он увлек многих и, по крайней мере, в одном случае дал замечательный пример попытки своего осуществления.

Речь идет о жизни и деятельности Павла Александровича Флоренского, математика, религиозного философа, богослова, священника и инженера-специалиста в нескольких областях науки и техники, в 1920-е гг. работавшего преимущественно в направлении решения проблем передачи электроэнергии и разработки соответствующих электроматериалов. Этот пример еще нуждается в специальном исследовании именно на предмет выявления в опыте Флоренского успехов и неудач при реализации заданных В. Соловьевым идеалов. Флоренский немало сделал для сближения этих идеалов с православным церковным мировоззрением. То обстоятельство, что ему до конца проект В. Соловьева «воцерковать» не удалось (Павлюченков, 2023: 495-503), как представляется, не должно умалять значение

самой его попытки показать пути, по которым богословие и наука не только могут не конфликтовать между собой, но способны взаимно обогащать друг друга. В данном случае, из нескольких аспектов этой темы целесообразно выбрать и рассмотреть тот, что относится к представлениям Флоренского об объективности и достоверности того знания, которое предлагает человеку православное церковное богословие.

Не секрет, что к началу XX в. фактическое отпадение российской интеллигенции от Православной Церкви стало приобретать массовый характер. Внешние причины такой ситуации могли варьироваться (восприятие церковной догматики как «мертвой» схоластики, реакция на многие пороки в церковной жизни, отношение вообще к религии и к «религиозному культу» как к пережиткам прошлого, мешающим прогрессивному развитию человечества и др.), но в целом давало о себе знать то расцерковление «высшего» общества, которое в России продолжалось уже в нескольких поколениях.

Флоренский родился и вырос в семье, где родители принадлежали к поколению «семидесятников», - представителей интеллигенции, чья молодость прошла в эпоху реформ 1860-х - 1870-х гг. «Была такая ужасная полоса русской истории, - писал об этом о. Павел, - и сколько душ искалечено ею, сколько чистых сердец сделались несчастными и бесприютными» (Флоренский, 1992: 26).

Сам Флоренский, выяснив для себя историю и задачи своего рода, в 1911 г. принял священный сан. Он полагал, что причиной духовных нестроений «семидесятников», на уровне отдельной личности, - был сознательный и радикальный разрыв с прошлым, в котором были не только «предрассудки» и «пережитки», но и традиция предков, т. е., в случае с Россией, - святоотеческое Православие. Они, т. е. поколение 1960-х - 1870-х гг., - писал Флоренский в «Воспоминаниях», - «тогда знать не хотели ничего, кроме себя... Всё хотели не принять, как дар Божий, а создать... Отцов они, семидесятники, не признавали... Сами они хотели быть отцами. Но они не умели и не желали быть сынами» (Флоренский, 1992: 323).

Эту запись Флоренского, датированную началом 1920-х гг., можно сопоставить с его письмом к родителям в 1902 г. Это

письмо - ответ на попытки отца и матери убедить сына в том, что религиозные верования относительно и субъективны и в том, что современному человеку нужно освободиться от старых, в том числе и религиозных «пережитков». «Вы хотите, - пишет 20-летний Флоренский, - на наше прошлое... смотреть высокомерно: вот откуда высокомерное отношение к религии, к известному укладу жизни, и в этом отношении наше воспитание является величайшим злом... Сейчас, например, я считаю себя православным, а между тем, вполне признавая теоретически истинность Церкви, не могу исполнять и проводить их на практике. Символы должны быть привычными с детства, они должны срастись со своими идеями, а у меня, конечно, этого пока нет» (письмо 23 декабря 1902 г.) (Флоренский, 2015: 163).

Через месяц, после ответных писем отца и матери, Флоренский продолжит свою почтительную, но довольно жесткую отповедь: «Вы попросту отрицаете за мною то, чем я единственно дорожу: сознательное развитие мировоззрения и отбрасываю прочь предрассудки, будь они даже предрассудки интеллигенции... И почему-то вы непременно хотите вырвать эту почву у меня из-под ног, хотите, чтобы я снова носился по воздуху. Вы не хотите вникнуть в то, что дорого всему народу, не хотите посмотреть, не скрывается ли там, за грубой оболочкой, чего-нибудь ценного, а просто брезгливо отворачиваетесь... Мне кажется, всякое “да” просто претит вам, и (вам) хочется... неопределенности и неоформленности...» (письмо 21 января 1903 г.) (Флоренский, 2015: 219-220).

После этого пройдет еще год, и из-под пера Флоренского выйдет (не опубликованная при его жизни) работа - диалог, в котором один из собеседников пытается доказать, что человеку может быть дано «абсолютное мировоззрение», которое полностью раскрывает смысл жизни и такое мировоззрение есть церковное «кафолическое христианство» (Флоренский, 2018: 82-83). Слово «дано» в данном случае очень важно: Флоренский подчеркивает, что восприятие действительности «в ее истине и правде» (Флоренский, 2018: 83), как и Сама Истина, человеку не «удаётся», т. е. не обретается как результат накопления знаний, жизненного опыта и т. п., а *дается* - Самой Истиной. Этот тезис Флоренский отстаивал всю жизнь, вступая в жесткую полемику

езде, где, как ему казалось, проявлялись попытки *создать* новую духовную реальность, а не принимать то, что дано от Бога.

Например, такая позиция в 1904 - 1905 гг. оттолкнула молодого Флоренского от Мережковских, когда он узнал, что их критика Российской Православной Церкви сопровождается созданием своей, новой «церкви»; она же заставила его более трезво отнестись к концепциям и к личному религиозному опыту Владимира Соловьева, который после «встречи» с Софией требовал от Церкви и от христиан экуменической и социальной активности, ведущей к *созданию* всемирного теократического государства.

Наконец, можно отметить и весьма показательный факт критики Флоренским А.С. Хомякова, у которого он также вскрыл незамеченные многими фактически протестантские тенденции в восприятии Церкви. Церковь - не результат человеческого творчества и не человеку указывать, какой она должна быть, - в этом основополагающая мысль Флоренского (Флоренский, 1996: 300-309), чутко улавливавшего все попытки «иммантизировать», т. е. в данном случае - «приземлить», «очеловечить» или, как он писал, лишить «не-в-нас-сущего бытия» такие реальности, как Бог, святыня, догматы, церковные таинства (Переписка, 2001: 131). Подобные попытки своей глубинной основой имеют то самое отношение к религии как к чисто субъективному фактору в жизни человека, на которое Флоренский указывал в письмах родителям. «Вы... не хотите посмотреть, не скрывается ли там, за грубой оболочкой, чего-нибудь ценного...» - писал Флоренский в письме матери 21 января 1902 г. и писал, как можно выяснить, уже исходя из обретенного собственного опыта. Этим опытом через два года он поделился с близким другом юности А. Белым, которому рассказал, как ощутил святыню в Православной Церкви, скрытую за всеми внешними оболочками, состоящими из «тысяч недостатков»: «Для меня, - писал он в письме 15 июля 1905 г., - открылась безусловно святая сердцевина. И тогда я понял, что уже не выйду оттуда, откуда увидел все это». «Воспринимаю жизнь и святость за толстой корой грязи» (Иванова, 2004: 470) - в том кругу, в котором вращался молодой Флоренский в 1900 - 1904 гг. (Мережковские, поэты-

символисты, отошедшая от Церкви интеллигенция) это свидетельство относительно Православной Церкви в России той поры было своего рода исповедничеством.

Подозрения в возможной субъективности этого опыта для Флоренского также были к этому времени уже преодолены, о чем можно прочитать в его воспоминаниях. Флоренский вспоминал, что в его семье при воспитании детей «бессознательно» было сделано все, чтобы вызвать чувство стыдливости, неприличности быть религиозным. Религиозное чувство не подавлялось, но не допускалось до четкости; оно могло быть сильным, но должно было быть «бесформенным» (Флоренский, 1992: 126-127). Это - очень важный момент, который во многом раскрывает характер религиозности оставшейся «верующей» или не враждебной к религии российской интеллигенции в начале XX века. Молодому Флоренскому тогда недостаточно было быть просто «верующим» или субъективно уверенным в существовании какой-либо абстрактной «Высшей Реальности». Человеку, по его убеждению, нужна *конкретная* Святая Истина, с которой можно вступать в личное общение и к которой можно обращаться на «Ты». Таково, по мысли Флоренского, требование человека, обновленного христианством, и он, «покуда не удостоверится в личности Божией, покуда собственными глазами не узрит Его как Святого, до тех пор возрожденное сознание вовсе останется без Бога. Современный человек будет..., надрываясь, "взывать из глубины" ко Господу, Которого не знает, но не сможет он склониться перед тем, кто, может быть, только и имеет право силы, кто, может быть, - идол и узурпатор» (из доклада на заседании Философского кружка МДА 20 января 1906 г.) (Флоренский, 2018: 220).

На самом деле здесь был поднят весьма непростой и крайне важный вопрос религиозного опыта и критериев его подлинности. Человек должен не только в личном опыте встретить Истину, но ему еще необходимы средства убеждения в том, что открывшаяся ему Истина - не «идол и узурпатор». Флоренский, как представляется, хорошо понимал, что утверждение - «Истина сама себя делает Истиной» - может не иметь реальной силы в условиях, говоря аскетическим языком,

человеческой «самости» и «страстности», т. е. глубокой внутренней порочности, требующей от человека удовлетворения *только* своих собственных желаний. «Самостный», «страстный» человек не бывает готов принять Истину такой, как она есть и приспособлять себя к ее требованиям. Напротив, он, скорее всего, будет стремиться к обратному - будет стараться приспособить Истину «под себя», а потому Истина до времени ему и не является...

И здесь большое значение имеет зафиксированный в записях и в работах Флоренского его *опыт* решения этой, на самом деле, важнейшей для многих «экзистенциальной» задачи. Флоренский пишет в воспоминаниях, что в кризисный период «обвала» его юношеского позитивистского мировоззрения в нем мучительно столкнулись два одинаково сильных убеждения: «Истина недоступна» и «Не возможно жить без Истины». «Я задыхался, - пишет он, - от неимения истины. Во всем человеческом познании не находилось ни одной надежной точки, а истина и смысл жизни были для меня тождественны» (Флоренский, 1992: 244). «Решение пришло, откуда его не ждал... В какой-то из дней, вдруг сам собой задался во мне вопрос: “А как же они?” (т. е. предки, все человечество... Осмелюсь ли я сказать, что все люди не имели и не имеют истины и, стало быть, не живые и даже не люди?) И этим вопросом стена была пробита» (Флоренский, 1992: 125).

Дальнейшее, как известно, определилось умением Флоренского, при всем его внимании ко *всем* предкам и т. н. «общечеловеческой» традиции, все же опознать и выделить на этом огромном пространстве ее центр, максимально духовное средоточие. И таким средоточием для него оказалась святоотеческая традиция Христианской Церкви, сформировавшая из Откровения Истины церковный *догмат*. Признание христианского церковного догмата за полученный опытным путем *образец* «наиценнейших» религиозных переживаний (Флоренский, 2018: 225) и попытки прояснить, обосновать этот тезис - возможно, самое существенное из всего, что попытался сделать Флоренский для сближения богословия и науки. Св. Отцы, - каждый в отдельности и в своем общем соборном разуме, - не «авторы» догматов; догматы - это не

система религиозной идеологии, выработанной на Вселенских соборах. Христианские церковные догматы - это фиксация того Откровения Истины, которое Она дает о Себе и то обстоятельство, что участники церковных соборов согласно утверждали те или иные догматы, говорит только об их едином внутреннем опыте, опыте встречи с одной и той же, объективной Истиной.

Достаточно сказать, что такое отношение к догмату в XX в. могло быть оспорено не только представителями русской религиозной философии, но и представителями русского академического богословия. «Застывшая» или «мертвая» догма - эти выражения в XX веке стали расхожими, а само слово «догмат» приобрело отрицательные коннотации как обозначение чего-то искусственно созданного, мешающего прогрессивному развитию человеческого ума и человеческого творчества. В этих условиях Флоренский принимает догмат как *указатель* верного и безопасного *пути* по дорогам духовного восхождения, которые можно уподобить подъему в горы (Иванова, 2004: 411), как «сокращенный путеводитель по вечной жизни» (Иванова, 2004: 451).

Христианство - это не только новая нравственность и новая жизнь. Это - жизнь с Богом и в Боге, для которой нужно обновление самого человека. В отличие от многих «морализаторов» начала XX века, Флоренский сумел на языке современной ему расцерковленной интеллигенции выявить тот подлинный центр церковной жизни, находясь в котором человек может преображаться в самих основах своего естества. Это, конечно, - церковное богослужение и таинство Евхаристии как его средоточие. Флоренский читал в Москве лекции по «Философии культа» в тот период (1918 - 1922), когда храмы и священство уже стали уничтожаться, - за ненужностью для предполагаемого «светлого будущего». Флоренский в этих лекциях, обращался, прежде всего, к тем, кто свое личное будущее видел без Православной Церкви, кто не находил для Православной Церкви места в новой России. Написанные намеренно не в качестве *учебника* по литургическому богословию, эти лекции, в целом, были направлены к главной цели - всесторонне обосновать открытую Флоренским для себя

истину об *онтологической* потребности для человека быть церковным. Флоренский настаивал о том, что отказ человека от жизни в Церкви, с ее богослужением и таинствами, равносителен отказу человека от самого себя (Флоренский, 2004: 59).

Почти одновременно с чтением этих лекций (тексты самых поздних из них были подготовлены в 1922 г.) Флоренский приступил к важным научным исследованиям в рамках проекта электрификации ГОЭЛРО. Проводя теоретические исследования и практические опыты по передаче электроэнергии, он, очевидно, целенаправленно опыт церковного богослужения также представлял в категориях энергии, не той, о которой говорят оккультные псевдонаучные концепции, а той, что использовал в своем богословии свт. Григорий Палама - известный в истории Церкви апологет учения о реальном опыте соединения человека с Богом. И важно отметить, что в таком подходе Флоренского не было ни профанации богословия, ни увлечения псевдонаукой по образцу современных и известных ему теософских и антропософских движений.

Фактически, показав в своих работах наличие и необходимость обоснованности богословских положений данными религиозного опыта, Флоренский, в силу сложившихся обстоятельств, получил возможность реализовать свой потенциал в области науки, где опыт также является основным ключом и критерием в поиске Истины. Возможный конфликт между этими двумя направлениями преодолевался стремлением к подлинности, как в богословии, так и в науке. В дневнике, который свящ. П. Флоренский вел в 1920-е гг., есть запись под датой 23 сентября / 6 октября 1921 г. «В Академию, - писал Флоренский, - я пришел ради соединения светского общества с духовным, желая войти в духовное, как представитель светского, а теперь в рясе я выступаю, желаю войти в светское, как представитель общества духовного». «С трансформаторами, может быть, вытасу Господу хоть одну душу». И далее он фиксирует для себя факт своей молитвы к преп. Сергию перед выступлением: «не ради моего самолюбия, а ради Церкви, чтобы не смотрели на духовенство презрительно...» (Флоренский, 2017: 162-163).

ЛИТЕРАТУРА

- Иванова Е.В. 2004. Павел Флоренский и символисты. Опыт литературные. Статьи. Переписка. Сост., подг. текстов и коммент. Е.В. Ивановой. М.: Языки славянской культуры. 704 с.
- Павлюченков Н.Н. 2023. Богословие всеединства: от Ф.В.Й. Шеллинга к священнику П.А. Флоренскому. М.: Издательство ПСТГУ. 608 с.
- Переписка. 2001. Переписка свящ. П. А. Флоренского со свящ. С.Н. Булгаковым. Томск: Водолей. 216 с.
- Флоренский П.А. 2018. Богословские труды. 1902-1909. Сост. Н.Н. Павлюченков, игум. А. Трубачев; Вступ. статья, комм. Н.Н. Павлюченкова. М.: Издательство ПСТГУ. 624 с.
- Флоренский П.А. 1992. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание. Сост.: игумен Андроник (Трубачев), М.С. Трубачева, Т.В. Флоренская, П.В. Флоренский. Предисл. и коммент. игумена Андроника (Трубачева). М.: Московский рабочий. 560 с.
- Флоренский П.А. 1996. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль. 879 с.
- Флоренский П.А. 2004. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антропологии) М.: Мысль. 686 с.
- Флоренский П.А. 2017. Труды и дни. С. 143-176. - В сб.: «Философствовать в религии». Материалы конференции, посвященной столетию выхода книги «Столп и утверждение Истины» о Павла Флоренского. М.: Издательство ПСТГУ. 184 с.
- Флоренский П.В. 2015. Обретая путь. Павел Флоренский в университетские годы: В 2 т. Т. 2. М.: Прогресс-Традиция. 736 с.

Поступила / Received: 11.11.2024

Принята / Accepted: 22.11.2024